

Resiliensi Dinamika Perkembangan Emosional Remaja Terdampak Relokasi Pascabencana Lumpur Lapindo

Dwi Aulia Anjani

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 05, 2025

Revised September 26, 2025

Accepted September 30, 2025

Available online October 5, 2025

Kata Kunci:

Lumpur Lapindo; remaja; relokasi; resiliensi; Psychological First Aid; kesehatan mental

Keywords:

Lapindo mudflow; adolescents; relocation; resilience; Psychological First Aid; mental health

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo sejak 2006 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga berdampak mendalam terhadap kondisi psikologis remaja yang menjadi korban relokasi. Pada masa perkembangan identitas, remaja harus menghadapi kehilangan rumah, komunitas, serta stabilitas sosial, yang memicu kecemasan, isolasi sosial, penurunan motivasi belajar, dan kebingungan identitas. Tulisan ini bertujuan mengkaji dampak psikologis relokasi terhadap remaja korban Lumpur Lapindo serta menelaah peran resiliensi dan Psychological First Aid (PFA) dalam mendukung pemulihan mereka. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap berbagai penelitian tentang relokasi, perkembangan remaja, resiliensi, dan intervensi PFA. Hasil kajian menunjukkan bahwa remaja yang tidak mendapat dukungan psikososial memadai berisiko mengalami gangguan hubungan sosial, rendah diri, dan pandangan negatif terhadap masa depan. Sebaliknya, resiliensi dapat diperkuat melalui dukungan keluarga, komunitas, keterlibatan dalam aktivitas positif, serta penerapan PFA yang menekankan rasa aman, ketenangan, koneksi sosial, penguatan kemampuan diri, dan optimisme. Program berbasis sekolah, peran guru dan konselor, serta pendekatan partisipatif berbasis komunitas menjadi kunci pemulihan yang lebih

berkelanjutan. Kesimpulannya, penanganan korban relokasi harus memadukan kebijakan fisik dan sosial dengan intervensi psikologis yang berfokus pada penguatan resiliensi remaja.

ABSTRACT

The Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo since 2006 has not only caused physical damage and loss of shelter, but also had a profound impact on the psychological condition of adolescents who were victims of relocation. During the period of identity development, adolescents had to face the loss of their homes, communities, and social stability, which triggered anxiety, social isolation, decreased motivation to study, and identity confusion. This paper aims to examine the psychological impact of relocation on adolescents affected by the Lapindo mudflow and to explore the role of resilience and Psychological First Aid (PFA) in supporting their recovery. The method used is a literature study with a descriptive analytical approach to various studies on relocation, adolescent development, resilience, and PFA interventions. The results of the study show that adolescents who do not receive adequate psychosocial support are at risk of experiencing social relationship disorders, low self-esteem, and negative views of the future. Conversely, resilience can be strengthened through family and community support, involvement in positive activities, and the application of PFA, which emphasizes a sense of security, calmness, social connection, self-empowerment, and optimism. School-based programs, the role of teachers and counselors, and participatory community-based approaches are key to more sustainable recovery. In conclusion, the handling of relocation victims must combine physical and social policies with psychological interventions that focus on strengthening adolescent resilience.

1. PENDAHULUAN

Bencana Lumpur Lapindo, yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 Mei 2006, menjadi salah satu bencana lingkungan dan sosial terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Selama bertahun-tahun, semburan lumpur panas terus menerus merusak infrastruktur, menenggelamkan 16 desa, dan memaksa lebih dari 60.000 orang meninggalkan rumah mereka (BNPB, 2021). Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan

*Corresponding author

E-mail addresses: khaira138@gmail.com

kerusakan fisik, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang rumit, seperti kerusakan fasilitas publik, kehilangan mata pencaharian, dan pemutusan struktur sosial masyarakat. Untuk menyelamatkan warga dari wilayah terdampak, pemerintah melakukan relokasi massal yang sangat dibutuhkan secara fisik, tetapi relokasi seringkali tidak diikuti dengan pendekatan psikososial yang memadai.

Relokasi bukan hanya perpindahan tempat tinggal; itu juga berarti mengubah identitas sosial dan berpisah dari komunitas yang selama ini memberikan dukungan finansial dan emosional. Kusumasari (2015) menyatakan bahwa relokasi yang tidak direncanakan secara menyeluruh dapat menyebabkan keterasingan sosial, kehilangan rasa memiliki terhadap komunitas, dan tekanan psikologis, terutama bagi kelompok yang sedang dalam masa transisi perkembangan seperti remaja. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dampak psikologis relokasi terhadap remaja yang sedang membentuk identitas diri mereka.

Seperti dijelaskan oleh Erikson dalam Santrock (2011), remaja adalah kelompok usia yang sedang mengalami masa pencarian jati diri, di mana mereka menghadapi krisis antara kebingungan peran dan identitas. Proses perkembangan emosional remaja sangat rentan ketika lingkungan tempat tumbuh mereka tiba-tiba hancur dan stabilitas sosial terganggu. Studi Hidayati (2017) memperkuat kondisi ini dengan menemukan bahwa remaja yang menjadi korban relokasi Lumpur Lapindo mengalami kecemasan, isolasi sosial, penurunan semangat belajar, dan masalah beradaptasi.

Dampak psikologis dari relokasi tidak berhenti di sana. Remaja berisiko mengalami gangguan hubungan sosial, kehilangan kepercayaan diri, dan pandangan negatif tentang masa depan jika dukungan emosional yang diperlukan tidak tersedia secara konsisten. Sebaliknya, remaja yang belum memiliki mekanisme koping yang kuat menghadapi tantangan tambahan karena masalah ekonomi, stres, dan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, untuk membangun kembali ketahanan mental dan emosional mereka, pendekatan psikologis menjadi sangat penting.

Sejak fase awal pascabencana, pendekatan bantuan psikologis awal (PFA) dianggap sebagai salah satu metode awal yang dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dan membantu proses adaptasi. PFA menekankan pentingnya menciptakan rasa aman, membangun koneksi sosial, dan meningkatkan optimisme dan kemampuan diri (Verywell Health, 2022). Agar pemulihan remaja berjalan lebih baik dan berkelanjutan, sangat penting bahwa pendekatan ini diterapkan secara menyeluruh, terutama di komunitas dan institusi pendidikan.

Karena diskusi tentang kebencanaan selama ini lebih banyak berfokus pada dampak fisik dan ekonomi, penulis merasa penting untuk mengangkat tema ini. Meskipun demikian, remaja yang mengalami relokasi pascabencana dapat mengalami kerusakan psikologis yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Diharapkan esai ini dapat memberikan sudut pandang baru dalam upaya penanganan korban bencana yang lebih komprehensif dan manusiawi dengan mempelajari dinamika resiliensi dan perkembangan emosional remaja yang menjadi korban relokasi akibat Lumpur Lapindo.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji dampak psikologis relokasi akibat Bencana Lumpur Lapindo terhadap remaja serta peran resiliensi dan Psychological First Aid (PFA) dalam proses pemulihan. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik relokasi pascabencana, perkembangan emosional remaja, resiliensi, dan intervensi PFA berbasis komunitas dan sekolah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, seperti dampak psikologis relokasi, faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi, dan bentuk penerapan PFA pada remaja, kemudian mensintesis temuan tersebut secara naratif untuk menggambarkan keterkaitan antara dinamika perkembangan remaja, konteks relokasi, dan strategi pemulihan psikososial yang adaptif.

3. PEMBAHASAN

Bencana Lumpur Lapindo sejak 2006 telah menyebabkan kerusakan besar pada kehidupan sosial penduduk Sidoarjo serta aspek fisik, seperti infrastruktur dan lingkungan. Lebih dari 60.000 orang terkena dampak langsung dari kerusakan yang terjadi di 16 desa di tiga kecamatan, yang mencakup kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan jalur transportasi, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2021). Relokasi massal dianjurkan pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan jika kondisi tidak lagi layak huni. Relokasi, bagaimanapun, bukan hanya masalah fisik. Menurut Kusumasari (2015), relokasi yang tidak disertai dengan pendekatan sosial dan psikologis dapat menyebabkan masalah tambahan seperti kehilangan ikatan sosial, kehilangan identitas komunitas, dan rasa keterasingan di tempat baru. Struktur sosial yang selama ini memberikan bantuan keuangan dan emosional kepada penduduk juga hancur.

Warga yang mengalami relokasi menghadapi berbagai kesulitan adaptasi di lingkungan baru, termasuk minimnya fasilitas publik, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta potensi konflik dengan penduduk lokal. Sulastrri (2020) mengatakan bahwa transisi pascarelokasi adalah proses yang rumit dan memakan waktu yang lama, terutama karena trauma kehilangan yang belum terselesaikan dan kekurangan akses ke layanan dasar. Ini menunjukkan bahwa bencana fisik awal dapat berkembang menjadi masalah psikologis yang lebih kompleks, terutama jika tidak ditangani dengan benar.

Kelompok remaja menjadi salah satu yang paling terpengaruh oleh kondisi ini. Masa remaja adalah bagian penting dari proses menemukan identitas dan membangun emosi yang sehat. Menurut Erikson dalam Santrock (2011), remaja berada di fase "identitas vs. peran kebingungan", di mana mereka mencari makna dan jalan hidup. Proses ini dapat diganggu secara signifikan oleh ketidakstabilan lingkungan, kehilangan tempat tinggal, dan berpisah dari komunitas lama. Remaja yang mengalami relokasi akibat bencana menunjukkan gejala seperti kecemasan, perasaan terisolasi, dan kebingungan identitas, menurut Hidayati (2017). Banyak dari mereka mengalami penurunan keinginan untuk belajar, berhenti berpartisipasi dalam aktivitas sosial, dan kehilangan keinginan untuk melakukan rutinitas sehari-hari.

Remaja biasanya tidak memiliki mekanisme koping yang matang untuk menangani tekanan traumatis, yang memperburuk keadaan. Yusuf (2021) menekankan bahwa ketidakpastian yang disebabkan oleh bencana memperburuk perkembangan emosional remaja. Ini karena remaja tidak memiliki banyak cara untuk memecahkan masalah. Selain itu, Wulandari (2019) menemukan bahwa trauma yang disebabkan oleh bencana dan relokasi meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Mereka juga mengalami tekanan keluarga, kehilangan teman sebaya, dan perubahan sekolah.

Dampak psikologis dari perpindahan ini tidak akan bertahan lama. Remaja yang tidak mendapatkan dukungan psikososial yang cukup dalam jangka panjang lebih rentan mengalami gangguan dalam membangun hubungan sosial, kehilangan kepercayaan diri, dan pandangan negatif terhadap masa depan. Handayani (2018) menemukan bahwa remaja yang menjadi korban bencana dan tidak menerima intervensi psikologis cenderung melakukan perilaku menyimpang dan menjauh dari lingkungan sosial. Sebaliknya, konflik keluarga, tekanan finansial, dan stres jangka panjang memengaruhi kesehatan mental remaja. Suharto (2020) menunjukkan bahwa banyak orang tua terlalu sibuk memperbaiki ekonomi mereka setelah bencana daripada memperhatikan kesejahteraan emosional anak-anak mereka.

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa remaja memiliki kemampuan untuk bangkit dan pulih melalui proses yang dikenal sebagai resiliensi. Kemampuan seseorang untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit dari peristiwa traumatis dikenal sebagai resiliensi. Akiah (2021) mengatakan bahwa resiliensi tidak hanya berarti bertahan, tetapi juga kemampuan untuk berkembang secara mental dari situasi sulit. Berbagai faktor, seperti dukungan sosial, kemandirian, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan kehadiran orang yang mendukung, memengaruhi resiliensi remaja.

Untuk meningkatkan resiliensi, dibutuhkan strategi intervensi yang tepat sejak fase awal bencana. Psychological First Aid (PFA), juga dikenal sebagai pertolongan pertama psikologis, adalah metode intervensi awal yang dikembangkan oleh National Child Traumatic

Stress Network dan National Center for PTSD pada tahun 2006 dengan tujuan untuk mengurangi tekanan psikologis dan meningkatkan kemampuan adaptasi dalam jangka panjang. Menurut Verywell Health (2022), PFA bergantung pada lima prinsip utama: memberikan rasa aman, menenangkan korban, memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kemampuan diri, dan menumbuhkan optimisme.

Beberapa langkah penting dapat diambil untuk menerapkan PFA pada remaja yang terdampak relokasi akibat Lumpur Lapindo. Pertama, menggunakan pendekatan empatik untuk membangun hubungan dan kepercayaan, yang membuat remaja merasa dihargai dan dipahami. Kedua, memberikan suasana yang aman dan stabil. Ketiga, membantu menemukan kebutuhan fisik dan emosi remaja. Keempat, mengaitkan mereka dengan dukungan sosial dari teman sebaya, keluarga, dan tenaga konselor. Kelima, menawarkan instruksi tentang cara menangani stres atau mengatasi stres, seperti teknik pernapasan dan relaksasi, serta aktivitas ekspresif seperti menulis atau menggambar. Jika gejala psikologis yang signifikan seperti PTSD ditemukan, langkah berikutnya adalah mengarahkan remaja tersebut ke layanan profesional seperti terapi kognitif perilaku berbasis trauma atau TF-CBT.

Program pemulihan berbasis sekolah dapat membantu meningkatkan resiliensi melalui PFA. Pelibatan guru dan konselor sekolah sangat efektif dalam mengidentifikasi perubahan perilaku remaja dan memberikan dukungan emosional yang berkelanjutan, menurut Lestari (2022). Selain itu, remaja dapat menggunakan kegiatan seni, musik, dan kelompok sebaya sebagai media alternatif untuk mengekspresikan emosi dan membangun kembali identitas sosial mereka. Tidak hanya lembaga pendidikan yang harus menerapkan strategi pemulihan ini, tetapi pemerintah dan lembaga kemanusiaan juga harus mendukungnya melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif.

Pendekatan top-down yang ketat tidak sebaik pendekatan bottom-up, yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembuatan dan pelaksanaan program. Pendekatan ini lebih disarankan agar pemulihan berjalan efektif. Rizki (2021) menyatakan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana sangat dipengaruhi oleh partisipasi korban. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa pemulihan yang menyeluruh tidak hanya mengembalikan infrastruktur dan rumah tangga, tetapi juga mengembalikan harapan, ketahanan jiwa, dan masa depan remaja yang telah hancur oleh bencana.

4. DAFTAR PUSTAKA

- BNPB (2021) *Data Bencana Nasional Tahun 2021*. <https://bnpb.go.id>
- Erikson, E.H. (dalam Santrock, J.W.) (2011) *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, D. (2018) 'Dampak Jangka Panjang Relokasi terhadap Remaja Pasca Bencana', *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), pp. 87–96.
- Hidayati, S. (2017) 'Gangguan Emosional Remaja Korban Lumpur Lapindo yang Mengalami Relokasi', *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 6(1), pp. 55–64.
- Kusumasari, B. (2015) 'Dampak Sosial Relokasi Korban Bencana Alam', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), pp. 234–246.
- Lestari, N. (2022) 'Peran Guru dalam Pemulihan Psikologis Remaja Pasca Bencana Alam', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 8(1), pp. 44–53.
- Prasetyo, A. (2019) 'Peran Media Kreatif dalam Rehabilitasi Psikososial Remaja Pasca Relokasi', *Jurnal Intervensi Psikologi*, 11(2), pp. 101–110.
- Rizki, A. (2021) 'Model Bottom-Up dalam Kebijakan Pemulihan Pascabencana: Studi Lapangan di Sidoarjo', *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(4), pp. 230–241.
- Santrock, J.W. (2011) *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Sulastri, M. (2020) 'Transisi Sosial-Ekonomi Warga Korban Lapindo Pascarelokasi', *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 5(1), pp. 72–83.

- Suharto, E. (2020) 'Dinamika Keluarga dalam Konteks Pascabencana', *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 19(2), pp. 120–132.
- Verywell Health (2022) *Psychological First Aid: How It's Used*. Available at: <https://www.verywellhealth.com/psychological-first-aid-5210291>
- Wulandari, T. (2019) 'Kecemasan dan Depresi pada Remaja Korban Bencana Alam dan Relokasi', *Jurnal Psikologi Indonesia*, 16(2), pp. 134–142.